

ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЧКАХ.

Бахронов Ж.Ж.

Бухарского Государственного Медицинского института имени Абу Али
ибн Сино, Узбекистан, г. Бухара, ул. Пр. Навои 1.

Шарипова С.М.

Бухарский филиал Республиканского специализированного научно-
практического медицинского центра онкологии и радиологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803909>

Аннотация. Применение химиотерапии при раке молочной железы проводится иммунотерапия. Основные задачи иммунотерапии при раке молочной железы, это остановить или замедлить рост первичной опухоли и метастазов, предотвратить метастазирование и рецидив после операции, повысить эффективность других методов лечения.

Ключевые слова: Иммунотерапия, химиотерапия, метастаз, тубулопатия, цитостатик, кислотно-щелочного равновесия, морфология, нефрон, клубочка, проксимальный извитый каналец, дистальный извитый каналец.

Актуальность. Иммунотерапия при химиотерапии рака молочной железы, это современный метод лечения, который продемонстрировал свою эффективность на всех стадиях онкологии. Именно благодаря дополнению классического протокола лечения иммунотерапевтическими препаратами достигают отличных результатов при лечении метастатического и трижды негативного рака молочной железы, а также рецидивов онкологии [2,4].

Шаблонных схем не существует: препараты подбирают или изготавливают индивидуально с учетом особенностей опухоли у конкретной женщины. Клиники активно используют иммунотерапию и за последнее десятилетие накопили огромный практический опыт в этой сфере [1,6].

Применение химиотерапии при раке молочной железы проводится иммунотерапия. Основные задачи иммунотерапии при раке молочной железы, это остановить или замедлить рост первичной опухоли и метастазов, предотвратить метастазирование и рецидив после операции, повысить эффективность других методов лечения (химиотерапии, лучевой терапии) [3,5].

На ранних стадиях рака, при крупных операбельных опухолях, врач может назначить иммуномодуляторы до проведения хирургического вмешательства, в комбинации с химиотерапией. Это помогает уменьшить размеры опухоли и сделать операцию более простой.

Например, провести резекцию молочной железы вместо ее полного удаления. После операции иммунотерапия продолжается с химиотерапии – теперь она служит для профилактики рецидива [7,10].

Если врачи не планируют проводить операцию по удалению опухоли молочной железы, то иммуномодуляторы применяются для контроля болезни. Она сдерживает дальнейший рост и распространение опухоли по организму. Этот вариант используется на поздних стадиях рака, при активном метастазировании, или если женщина по какой-либо причине отказывается от хирургического лечения. На поздних стадиях рака иммунотерапию комбинируют с химиотерапией, лечением гормонами и облучением. Это возможно благодаря ее отличной переносимости и отсутствию серьезных побочных эффектов. Иммунотерапия одинаково эффективна не у всех женщин. Врачи проводят предварительное обследование, чтобы точно определить, необходимо ли подключать этот вид лечения [8,11].

Обследование включает биохимические, морфологические и молекулярные анализы. Результаты обследований показывают, насколько опухоль способна уклоняться от атак иммунной системы, и какой именно вид иммуномодуляции приведет к наиболее высоким показателям успешности лечения [9].

Иммунотерапия объединяет медикаменты, которые уничтожают раковые клетки за счет действия на разные звенья иммунной системы. Иногда это фабричные препараты, иногда – препараты, которые изготавливают индивидуально.

Литература:

- 1.Бахронов Ж.Ж., Тешаев Ш.Ж. Морфометрическая характеристика частей нефрона почек крыс в норме и при воздействии антисептика – стимулятора дорогова фракции 2 на фоне хронической лучевой болезни // Проблемы биологии и медицины. - Самарканд, - 2020, - №4 (120), - С. -138-140. (14.00.00; № 19)
2. Бахронов.Ж.Ж. Буйрак тузилишининг морфофункционал хусусиятлари ва турли хил ташқи омиллар таъсирида ўзгариши// Доктор ахборотномаси. –Самарқанд, - 2020, № 3.1 - (96), 120-122 б. (14.01.00; № 35)

3. Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaev, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptic - facility 2 roadtimulator on the background of chronic radiating disease//International Journal of Pharmaceutical Research, - 2021, - Vol 13, - Issue 1, - P.- 683-686(Scopus)
4. Бахронов Ж.Ж., Тешаев Ш.Ж. Сурункали нур касаллигида каламушлар буйраклари морфометрик кўрсаткичларининг ўзгариши// Проблемы биологии и медицины. - Самарқанд, - 2021, - №4 (129), - С.- 176-180. (14.00.00; № 19)
5. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний / Под ред. Н.И. Переводчиковой. — М., 2012. — 697 с.
6. Прохач Н.Э. Современный опыт и перспективы применения иммуномодуляторов в комплексной терапии онкологических больных / Н.Э. Прохач, П.П. Сорочан, И.А. Громакова // Международный медицинский журнал. — 2006. — № 4. — С. 86—93.
7. Jur'at J. Bakhromov Morphofunctional features of the kidney exposed to various factors, ScienceAsia. -Thailand, -2022, Vol 48, -№4, -P. -865-869, (Scopus).
8. Holcombe R.F. Immunomodulation with low dose levamisole in patient with colonic polyps / R.F. Holcombe, C.E. McLaren, T. Milovanovic // Cancer Detect. Prev. — 2006. — Vol. 30, № 1. — P. 94—98.
9. Филатова Г.А. Влияние иммуномодулятора полиоксидония на динамику показателей иммунного статуса у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом на фоне сахарного диабета 1-го и 2-го типов / Г.А. Филатова, А.М. Попкова, Т.И. Гришина // Иммунология. — 2005. — Т. 26, № 4. — С. 205—208.
10. Ghoneum M. Synergeistic apoptotic effect of Arabinoxylan rice bran (MGN-3/BioBran) Curcumin (Turmeric) on human multiple myeloma cell line U266 in vitro / M. Ghoneum, S. Gollapudi // Neoplasma. — 2011. — Vol. 58, № 2.
11. Ghoneum M. Activation of Human Monocyte-Derived Cells In Vitro by the Biological Response Modifier Arabinoxylan Rice Bran (MGN-3/BioBran) Curcumin (Turmeric) on human multiple myeloma cell line U266 in vitro / M. Ghoneum, S. Agraval // J. of Imm. And. Pharma. — 2011. — Vol. 24, № 4. — P. 941—948.

